

OS BENEFÍCIOS DA AUDITORIA DAS *BIG FOUR* NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS

Edmilson Felix do Nascimento Filho, Barbara Luiza Marques Roxo

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983. Cidade A.E. Carvalho, Brasil,
edmilson.f.n.f@gmail.com, babalu.roxo@hotmail.com.

RESUMO. No plano de gestão de internacionalização de grandes empresas brasileiras o processo de auditoria se torna necessário para que os gestores tenham conhecimento da real situação da organização para elaborar uma estratégia que melhor se adeque ao perfil da empresa. Um processo de inspeção conduzido por uma das *Big Four* de auditoria e consultoria consolidado num relatório de auditoria sem ressalvas, além atribuir credibilidade para a empresa ingressar no mercado internacional, faz com que os *stakeholders* no exterior tenham maior confiabilidade em sua proposta. O processo de internacionalização de uma organização pode se iniciar de diversos modos, diferindo de acordo com seu segmento, produto ou serviço e estratégia escolhida por sua equipe gestora. Para as grandes empresas brasileiras, o mercado internacional é uma alternativa para diminuir os riscos de trabalhar somente com o mercado nacional e diversificar as fontes de renda da organização. O objetivo do presente estudo foi analisar a importância de um relatório de auditoria elaborado por uma *Big Four* no processo de internacionalização de empresas brasileiras de grande porte, os meios para se internacionalizar, as técnicas utilizadas para elaborar o relatório de auditoria e, por fim, os benefícios de um relatório com parecer sem ressalvas.

Palavras-chave. *Internacionalização, Auditoria, Relatório de Auditoria.*

ABSTRACT. In the internationalization management plan of the big Brazilian companies, the audit process becomes necessary in order that the managers have awareness of the real situation of the organization to elaborate a strategy that best adapt the company profile. An inspection process conducted by one of the Big Four auditing and consulting consolidated in an audit report without reservations, besides giving credibility to the company to enter the international market, makes stakeholders abroad more reliable in its proposal. The internationalization process of an organization can start in different ways, differing according to your segment, product or service and strategy chosen by your management team. For the big Brazilian companies, the international market is an alternative to reduce the risks of working only with the domestic market and diversifying the organization's sources of income. The objective of the present study was to analyze the importance of an audit report elaborate by a Big Four in the internationalization process of big Brazilian companies the ways to internationalize, the ways to internationalization, the techniques used to prepare the audit report and, in conclusion, the benefits of an report without reservations.

Keywords. *Internationalization, Audit, Audit Report.*

1. INTRODUÇÃO

Uma empresa brasileira auditada por uma organização internacionalmente reconhecida por sua excelência e credibilidade em sua prestação de serviços tem maiores chances de estabelecer parcerias e maior aceitação no mercado internacional devido a confiabilidade das informações registradas no relatório de auditoria com parecer sem ressalvas, pois garante que a empresa é sólida, tem saúde financeira, trabalha de maneira íntegra e é de alta confiabilidade para se trabalhar em

conjunto. A finalidade deste estudo foi apresentar os benefícios dos serviços de auditoria prestados pelas empresas líderes do setor, conhecidas como *Big Four* (As quatro grandes) para a internacionalização de grandes empresas brasileiras, visto que os serviços prestados por essas companhias são mundialmente reconhecidos devido a integridade na apuração dos resultados contábeis e de seus serviços adicionais de consultoria empresarial, financeira e tributária além de gestão riscos, que fazem com que seus clientes sejam vistos como empresas seguras para se investir.

2. O QUE É AUDITORIA

Significado do termo auditoria: Segundo Willian Attie (2010), o termo *auditor* em português tem escrita proveniente do latim (Ouvinte), porém, seu significado se origina da palavra inglesa *to audit* (examinar, ajustar, corrigir, certificar). Logo, se dá a entender que uma auditoria se dá ao ato de examinar algo.

Desta forma, a auditoria tem a responsabilidade de garantir a redução das assimetrias de informação que existem entre os gerentes e stakeholders da empresa permitindo que usuários externos verifiquem a veracidade das demonstrações financeiras (BECKER, DEFOND, JIAMBALVO e SUBRAMANYAM, 1998, p. 6).

Segundo MARLON de Freitas (2014), a auditoria é uma das áreas de especialização da ciência contábil que registra, estuda e interpreta os eventos e acontecimentos que podem afetar o balanço patrimonial de uma empresa. Sendo assim, a auditoria verifica a veracidade dos fatos ocorridos registrados pela contabilidade e operações relativas que afetem o balanço da empresa, e após minuciosos exames e análises da veracidade é emitido um parecer dos auditores.

A importância do trabalho de auditoria é obtém tamanha relevância que de forma geral, os usuários observam pareceres como uma espécie de valor agregado a qualidade da informação. (SANTOS e GRATERON, 2003).

Mais especificamente, Crepaldi (2000) define a auditoria externa da seguinte forma:

Constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão do parecer sobre a adequação com que estes representam a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as mutações do Patrimônio Líquido e as origens e aplicações de recursos da entidade auditada consoante as normas brasileiras de contabilidade (p. 48).

2.1 TIPOS DE AUDITORIA

Segundo Attie (1992), a auditoria pode ser classificada de duas maneiras: Auditoria Externa e Auditoria Interna. A auditoria externa não possui vínculos empregatícios com a empresa, já o auditor interno é um funcionário da empresa e, não deverá estar subordinado às pessoas cujos trabalhos examinam, deverá ser independente e prestar informações somente aos gestores que o destinaram ao trabalho.

Segundo Almeida (2008, p. 30), podemos demonstrar as principais diferenças entre o auditor interno e o auditor externo das seguintes formas:

Auditor Interno

- É empregado da empresa auditada;
- Menor grau de independência;
- Executa auditoria contábil e operacional;
- Os principais objetivos são verificar se as normas internas estão sendo seguidas, necessidade de aprimoramento das normas internas vigentes, analisar se há necessidade de novas normas internas e efetuar auditoria das diversas áreas das demonstrações contábeis e em áreas operacional;

- Maior volume de testes (tem maior tempo na empresa para executar os serviços de auditoria.

Auditor Externo

- Não tem vínculo empregatício com a empresa auditada;
- Maior grau de independência;
- Executa apenas auditoria contábil;
- O principal objetivo é emitir um parecer ou opinião sobre as demonstrações contábeis, no sentido de verificar se estas refletem a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos da empresa examinada. Também, se essas demonstrações foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e esses princípios foram aplicados com uniformidade em relação ao exercício social anterior;
- Menor volume de testes, já que o auditor externo está interessado em erros que individualmente ou cumulativamente possam alterar de maneira substancial as informações das demonstrações contábeis.

Ou seja, segundo o Instituto dos Auditores do Brasil (IIA), a auditoria interna visa aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliação, assessoria e conhecimento objetivo baseado em risco. A auditoria independente é considerada como uma garantia de que os números divulgados, tanto patrimoniais quanto financeiros, de uma empresa são realmente fidedignos daquilo que realmente é contabilizado de maneira correta de acordo com as normas contábeis brasileiras e os fundamentos da contabilidade. A auditoria externa é executada por profissionais independentes que não tem vínculo nenhum com a empresa auditada, são profissionais gabaritados capazes de analisar as demonstrações da empresa e dar um parecer totalmente profissional e sem influência da empresa sobre a saúde financeira da companhia auditada.

Deve-se destacar que, de acordo com a lei Nº 11.638/07, artigo 195-A artigo 3º, todas as empresas nacionais societárias de grande porte são obrigadas fazer auditoria independente por auditor devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É também de suma importância se ater ao fato de que, de acordo com a lei Nº 11.638/07, artigo 195-A parágrafo único, para fins exclusivos desta lei, são consideradas empresas de grande uma sociedade ou sociedades conjuntas sob controle comum que tiver no exercício social anterior um ativo total maior que R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual acima de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

Ainda segundo o autor, as desvantagens também existem dentro de um programa de auditoria, porém em um número bem menor, estando quase sempre ligadas a má preparação dos profissionais e a má execução do processo. Outro ponto capaz de ser considerado como uma

desvantagem refere-se a possibilidade de o trabalho do auditor tornar-se mecanizado, devido ao cumprimento contínuo do programa, ocorrer do esquecimento da realização de algum procedimento, por não estar descrito no programa desenvolvido. Estes pontos considerados como sendo desfavoráveis, podem certamente ser suprimidos, uma vez que o auditor possua os conhecimentos adequados de como atuar e o porque de fazer seu trabalho com excelência.

2.2 BIG FOUR

Segundo REIS (2018), as Big Four são as quatro maiores e mais reconhecidas empresas de auditoria do mundo. São elas a **Deloitte**, a **PriceWaterhouseCoopers**, a **Ernest&Young** e a **KPMG**. Os métodos de auditoria, a qualificação profissional e a integridade destas empresas tornaram o grupo das Big Four determinar e liderar o setor de auditoria e consultoria. Essas empresas produzem balanços para os maiores investidores do mundo. Isso porque têm muita confiança no mercado. Pela credibilidade do grupo das Big Four, empresas que passam por uma auditoria de uma das empresas são bem vistas pelo mercado financeiro.

Diversos estudos demonstram a primazia da qualidade dos serviços realizados pelas grandes empresas de auditorias em relação as médias e pequenas (LAM; CHANG, 1994; LENNOX, 1999).

Algumas pesquisas no ambiente brasileiro evidenciam que as Big Four são menos tolerantes ao gerenciamento de resultados contábeis do que as médias e pequenas, sugerindo assim uma melhor qualidade dos serviços prestados (ALMEIDA; ALMEIDA, 2007; MARTINEZ, 2008).

SUNDER (1997, p. 207) afirma que a competência na área de auditoria está diretamente relacionada com a independência dos auditores externos e presume que as Big Four possuem mais independência que as demais empresas, devido seu porte e uma influência menor da possível perda de um cliente.

A auditoria independente, como intermediária informacional nas relações contratuais entre agente e principal tem papel fundamental no processo de convergência para as normas internacionais de contabilidade. Os esforços despendidos à adoção das IFRS tornaram-se uma questão de grande amplitude para as Empresas, sendo oportuno neste momento pesquisar sobre a qualidade dos serviços de auditoria analisando a capacidade técnica dos profissionais envolvidos baseado em seus julgamentos da aplicação dessas normas. (Sociedade, Contabilidade e Gestão, Rio de Janeiro, v. 5, n. Especial, 2010).

3. INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS

A internacionalização, que pode ser definida como um processo crescente e continuado de envolvimento de uma empresa com as operações em outros países fora de sua base de origem, constitui um fenômeno antigo e amplamente estudado (GOULART, BRASIL e ARRUDA, 1996). Há diversas definições sobre o conceito de internacionalização, mas atualmente a internacionalização de uma organização se caracteriza de seu ingresso no mercado internacional, seja de modo direto ou indireto. Segundo CARVALHO (2005), a internacionalização tem o intuito da empresa constituir

ativos fora de seu país de origem, seja por intermédio de investimento direto em construção ou aquisição de planta fabril para produção ou diversificação de seu produto, ou fazendo aquisições ou associações com outras empresas internacionais e abertura de filial ou representação comercial em país estrangeiro.

De acordo com a FIA (Fundação Instituto de Administração, 2018), a internacionalização de uma organização ocorre quando ela é atuante em outro país, e essa atuação pode manifestar-se das seguintes formas:

- Exportando um produto para o exterior.
- Inauguração de unidade de produção em outro país.
- Prestando serviços internacionalmente, atendendo a empresa contratante em outro país.

3.1 ESTRATÉGIAS NA INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS

De acordo com uma pesquisa realizada pela APEX-BRASIL (2016) com 229 empresas nacionais, as empresas nacionais entrevistadas atuantes no exterior possuem diferentes estratégias para trabalhar no mercado internacional, variando de uma simples exportação de um produto até a instalação de uma unidade para realizar determinado trabalho no país escolhido.

Figura 1 – Formas de atuação no exterior

FONTE: APEX-BRASIL (2016)

O gráfico apresenta as diferentes modalidades e a intenção das empresas de como se internacionalizar (vale ressaltar que as empresas pesquisadas pela APEX-BRASIL são de setores e portes variados). Ainda segundo a pesquisa, a principal pretensão das empresas para iniciar suas operações em outros países é por meio de alianças estratégicas ou cooperativas, devido a experiência e conhecimento de mercado, costumes e público no país alvo da internacionalização.

3.2 BENEFÍCIOS DA INTERNACIONALIZAÇÃO

Segundo WITTENBERG (2017), as empresas que se internacionalizam tem um entendimento mais claro das preferências do consumidor internacional, assim podendo adaptar seu serviço ou produto no ambiente mercantil local, compreender quais as demandas a serem atendidas, saber as ações de mercado e desenvolvimentos de novos produtos dos principais concorrentes e, principalmente, maximizar seus lucros.

De acordo com a IBE (Institute Business Education, 2019), ao se internacionalizar, uma empresa pode:

- **Conquistar novos mercados:** Ao ingressar em um outro país, uma organização, além de abrir um novo mercado para negociar, deixa de ser dependente de um atual cenário nacional com milhões de cidadãos endividados e desempregados, recessão e incerteza política (ademais, dependendo do produto/serviço, dependência de sazonalidade). Assim, a empresa diminui o risco de ficar dependente somente da economia brasileira.
- **Redução de carga tributária:** Empresas que comercializam produtos podem gozar de acordos comerciais com países que mantem relação comercial com o Brasil. Vale lembrar que, empresas que exportam produtos, podem ter diminuição ou isenção de importos (ICMS, PIS/COFINS, IPI, IOF)
- **Marca global:** Com um produto ou serviço de qualidade capaz de concorrer diretamente com os concorrentes internacionais, a organização desenvolve credibilidade e reconhecimento internacional em seu segmento, fazendo com que ela seja capaz de explorar outros mercados com uma maior margem de êxito.

Para a APEX-BRASIL, as empresas brasileiras quando se internacionalizam ganham em competitividade, pois otimiza o atendimento do cliente internacional graças a maior proximidade,

diminui a dependência de um único mercado, além de melhorar seu produto frente aos consumidores nacionais fazendo com que seus produtos sejam uma opção melhor do que os concorrentes, além de adquirir experiência para desenvolver novos produtos, serviços, e maior conhecimento de vendas e canais de distribuição.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia do artigo apresentado foi realizada por meio de seleção prévia de bibliografias e documentos ao referido assunto (FACHIN, 2006). Foram utilizados para consulta artigos sobre o tema a apresentar como o do autor REIS (2018) e dos autores institucionais IBE (Institute Business Education, 2019) e FIA (Fundação Instituto de Administração, 2018). Utilizando palavras-chave como internacionalização de empresas brasileiras, auditoria, tipos de parecer, *Big Four* e relatório de auditoria. O material pesquisado foi colhido de fontes primárias (documentação de estudos ou provas) e secundárias (coleta e processamento de dados) providos de livros e periódicos escritos, para ampliação de conceitos sobre o tema escolhido (FACHIN, 2006; MARCONI; LAKATOS, 2009;).

5. CONCLUSÃO

Concluímos com o presente estudo a real importância do parecer de uma auditoria, principalmente Big Four, para uma boa atuação no mercado interno e externo, visando obter maiores benefícios, como as facilidades obtidas por meio de instituições financeiras no momento de obter um empréstimo ou financiamento para sua internacionalização ou exportações de produtos e serviços, bem como conseguir novos acionistas e investidores para sua empresa, visando aumento de capital para maior expansão. Desta maneira, uma empresa auditada por grandes empresas de auditoria externa tem uma maior vantagem competitiva em relação às demais em relação à transparência em suas contas, tornando assim, mais acessível os benefícios que esse parecer auditado sem ressalva pode trazer à empresa.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus por ter nos mantido no caminho correto durante este projeto de pesquisa com saúde e forças para chegarmos até o final. Somos gratos à nossas famílias pelo apoio que sempre nos deram durante toda a minha vida. Deixamos um agradecimento especial ao nosso orientador pelo incentivo e pela dedicação do seu escasso tempo ao meu projeto de pesquisa. Também queremos agradecer à Faculdade de Tecnologia da Zona Leste e a todos os professores do nosso curso pela elevada qualidade do ensino oferecido.

REFERÊNCIAS

Carvalho, André Costa. A Empresa Transnacional Brasileira: Porque e Como Ela se Internacionaliza. Revista Fórum de Líderes Empresariais, Ano VIII, número 13, 2005.

FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2006

GOULART, L.; BRASIL, H. V.; ARRUDA, C. A. A internacionalização de empresas brasileiras: motivações e alternativas. In: FUNDAÇÃO DOM CABRAL. Internacionalização de empresas brasileiras. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1996. p. 21-35.

MARCONI, M.A; LAKATOS, E.M. Técnicas de Pesquisa: Planejamento e execução de pesquisas: Amostras e técnicas de pesquisa: Elaboração, análise e interpretação de dados. 7.ed. 2. Reimpr. São Paulo: atlas, 2009.

SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO, Vol. 5, No 3 (2010)

SUNDER, Shyam. Theory of accounting and control. Cincinnati: South-Western Publishing, 1997.

INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS: IMPORTÂNCIA, COMO CONDUZIR E MODOS DE IMPLANTAÇÃO. Fundação Instituto de Administração, 2018. Disponível em: <https://fia.com.br/blog/internacionalizacao-de-empresas/> . Acesso em: 15/10/2019.

RESULTADOS DA PESQUISA SOBRE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS NO ÂMBITO DE PLANO NACIONAL DE EXPORTAÇÃO. ApexBrasil, 2017. Disponível em: <https://mhglobal-ib.com/files/data/Internacionalizacao2017.pdf> . Acesso em: 17/10/2019.

7 MOTIVOS PARA PENSAR NA INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS. FGV, 2019. Disponível em: <https://www.ibe.edu.br/7-motivos-para-pensar-na-internacionalizacao-de-empresas/> . Acesso em: 10/10/2019.

ALMEIDA, André. Internacionalização de empresas brasileiras: perspectivas e riscos. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt->

[BR&lr=lang_pt&id=s25xBjryzTQC&oi=fnd&pg=PP1&dq=import%C3%A2ncia+da+auditoria+externa+para+a+internacionaliza%C3%A7%C3%A3o&ots=jhWs2kGm9Y&sig=nr58McHiGbLp9ARMSRfSZhgZV6k#v=onepage&q&f=false](#) . Acesso em: 01/10/2019.

AUDITORIA EXTERNA: A ANÁLISE INDEPENDENTE DAS CONTAS DE UMA EMPRESA. Suno Research, 2018. Disponível em: <https://www.sunoresearch.com.br/artigos/auditoria-externa/> . Acesso em: 01/10/2019.

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES: PARA QUE TÊ-LO? . Suno Research, 2018. Disponível em: <https://www.sunoresearch.com.br/artigos/parecer-dos-audidores/> . Acesso em: 04/11/2019

NORMAS E ORIENTAÇÕES – ESTRUTURA INTERNACIONAL DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS. Instituto dos auditores internos do Brasil. Disponível em: <https://iiabrasil.org.br/ippf> . Acesso em: 04/11/2019.

AS MUDANÇAS E EVOLUÇÕES DO RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE FRENTE AS NOVAS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE. Núcleo do Conhecimento, 2019. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/contabilidade/mudancas-e-evolucoes> . Acesso em: 04/11/2019.

VOCÊ SABE REALMENTE O QUE É A AUDITORIA E O QUE ELA FAZ? . Contábeis, 2014. Disponível em: <https://www.contabeis.com.br/artigos/1866/voce-sabe-realmente-o-que-e-a-auditoria-e-o-que-ela-faz/> . Acesso em: 05/11/2019.

PARECER DE AUDITORIA. Marcel Mesmo, 2012. Disponível em: <http://marcelmesmo.blogspot.com/2012/01/parecer-de-auditoria.html#.XZfAdkZKiM8> . Acesso em: 05/11/2019.

AS BIG FOUR DE AUDITORIA E CONSULTORIA: QUEM SÃO E O QUE FAZEM AS QUATRO GRANDES EMPRESAS DO SETOR. Treasy, 2017. Disponível em: <https://www.treasy.com.br/blog/big-four-de-auditoria-e-consultoria/> . Acesso em: 05/11/2019.

NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE INTERPRETAÇÃO TÉCNICA NBC T 11 - IT - 07 PLANEJAMENTO DA AUDITORIA. Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/t1107.htm> . Acesso em: 10/11/2019.

QUALIDADE DA AUDITORIA NO BRASIL: UM ESTUDO SOBRE A ATUAÇÃO DAS AUDITORIAS INDEPENDENTES DENOMINADAS BIG FOUR. Disponível em: www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/843/831 . Acesso em: 10/11/2019.